

Geleneksel Eğitim ile Modern Eğitim Modellerinin Karşılaştırılması

Comparison of Traditional Education and Modern Education Models

Ebru YİĞİT¹ Zeynep SARMUSAK² Filiz GENÇ³ Duygu ASLAN⁴ Emine TÜTÜNCÜ⁵

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-4848-7749, Trabzon, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-1440-8079, Trabzon, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0002-8841-2151, Trabzon, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-8816-9690, Trabzon, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-0380-7534, Trabzon, Türkiye

ÖZET

Bu makalede, geleneksel ve modern eğitim modellerinin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Geleneksel eğitim, öğretmenin merkezi olduğu, bilgi aktarımının tek yönlü olduğu ve öğrencilerin pasif roller üstlendiği bir yapı sergilemektedir. Bu model, tarihsel olarak köklü bir geçmişe sahip olup, bilgi edinmeyi ön planda tutarken bireylerin eleştirel düşünme ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yeterince fırsat sunmamaktadır. Öte yandan, modern eğitim, öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsemekte ve etkileşimli, yenilikçi yöntemler kullanmaktadır. Bu modelde öğrenciler, aktif katılımcılar olarak konumlandırılmakta ve öğrenme süreçlerine kendi ihtiyaçları doğrultusunda yön vermelerine olanak tanınmaktadır. Geleneksel eğitimde öğretim yöntemleri genellikle ders anlatımına dayanırken, modern eğitimde proje bazlı öğrenme ve grup çalışmaları gibi katılımcı yöntemler ön plana çıkmaktadır. Eğitim ortamları da, geleneksel modeldeki statik yapıdan, modern eğitimde esnek ve etkileşimli alanlara dönüşmüştür. Değerlendirme yöntemleri açısından ise, modern eğitim, öğrencilerin sosyal becerilerini ve yaratıcılıklarını ölçmeye odaklanırken, geleneksel eğitim daha yüzeysel bir yaklaşım sergilemektedir. Sonuç olarak, bu çalışma, eğitimdeki değişimlerin bireylerin öğrenme süreçleri üzerindeki etkilerini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Eğitim, Modern Eğitim, Eğitimde Değişim.

ABSTRACT

In this article, a comparative analysis of traditional and modern education models is made. Traditional education exhibits a structure in which the teacher is centralized, knowledge transfer is unidirectional and students assume passive roles. This model is historically rooted and does not provide enough opportunities for individuals to develop critical thinking and social skills while prioritizing the acquisition of knowledge. Modern education, on the other hand, adopts a student-centered approach and uses interactive and innovative methods. In this model, students are positioned as active participants and are allowed to direct their learning processes in line with their own needs. While teaching methods in traditional education are generally based on lectures, modern education emphasizes participatory methods such as project-based learning and group work. Educational environments have also transformed from static structures in the traditional model to flexible and interactive spaces in modern education. In terms of assessment methods, modern education focuses on measuring students' social skills and creativity, while traditional education takes a more superficial approach. In conclusion, this study emphasizes the effects of changes in education on individuals' learning processes.

Keywords: Traditional Education, Modern Education, Educational Change.

GİRİŞ

Gelişen dünya ile birlikte eğitim sistemleri de sürekli olarak değişmekte ve dönüşmektedir. Eğitim, bireylerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Eğitim alanında geleneksel yöntemler ile modern yaklaşımlar arasındaki farklar, sadece öğretim stratejileriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda eğitim felsefeleri, öğrenci rollerinin tanımı, eğitim ortamları ve değerlendirme yöntemlerini de kapsamaktadır. Geleneksel eğitim, genellikle öğretmenin merkezde olduğu, bilgi aktarımının tek yönlü olduğu ve öğrencinin pasif bir öğrenici konumunda olduğu bir modeli ifade etmektedir. Bu model, geçmişte yaygın olarak uygulanmış olup, belirli avantajlar sağlasa da, günümüz ihtiyaçlarına yeterince cevap veremediği ortaya çıkmıştır. Öte yandan modern eğitim, öğrenci merkezli bir yaklaşımla öğrenmeyi teşvik eden, etkileşimli ve yenilikçi yöntemler kullanan bir anlayışı temsil etmektedir. Bu makalenin amacı, geleneksel ve modern eğitim modellerinin karşılaştırılmasını yaparak, her iki modelin avantajları ve dezavantajları üzerine derinlemesine bir analiz sunmaktır.

Citation: Yiğit, E., Sarmusak, Z., Genç, F., Aslan, D. & Tütüncü, E. (2024) "Geleneksel Eğitim ile Modern Eğitim Modellerinin Karşılaştırılması", International QMX Journal, 3(10), 2134-2143. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Amaç

Bu çalışma, geleneksel eğitim ile modern eğitim modellerinin temel bileşenlerini incelemeyi ve bu iki model arasındaki farklılıkları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Eğitimdeki değişimlerin, bireylerin öğrenme süreçlerini nasıl etkilediğini anlamak, günümüzde eğitim uygulamalarını daha etkili hale getirmek için önem arz etmektedir. Geleneksel eğitim modelinin, bilgi aktarımında sağladığı faydalar ve sınırlamalar ile modern eğitim modelinin, öğrenme süreçlerini zenginleştiren özellikleri arasındaki ilişki, eğitim alanındaki yeniliklerin değerlendirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada, geleneksel ve modern eğitim modellerinin felsefi temelleri, öğretim yöntemleri, öğrenci rolleri, eğitim ortamları ve değerlendirme yöntemleri açısından ele alınarak, her bir modelin eğitime katkıları detaylandırılacaktır. Böylelikle, eğitimcilerin ve politika yapımcıların, eğitim sistemlerini geliştirmeleri için gerekli olan bilgilere ulaşmaları sağlanacaktır. Eğitimde karşılaşılan zorlukların ve fırsatların daha iyi anlaşılması, eğitim stratejilerinin belirlenmesinde önemli bir adım olacaktır. Sonuç olarak, bu çalışma, eğitimdeki geleneksel ve modern yaklaşımların birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamaya yönelik bir çerçeve sunarak, gelecekteki eğitim uygulamalarına ışık tutmayı hedeflemektedir.

Kapsam

Bu makalenin kapsamı, geleneksel eğitim ve modern eğitim modellerinin karşılaştırmalı bir analizi ile sınırlıdır. Çalışmada, eğitim felsefeleri üzerinden her iki modelin temel yapı taşları incelenecek, öğretim yöntemleri, öğrenci rolleri, eğitim ortamları ve değerlendirme yöntemleri açısından detaylı bir değerlendirme yapılacaktır. Bu kapsamda, geleneksel eğitim modeli, tarihsel bağlamda ele alınarak, geçmişten günümüze geçirdiği evrim süreci açıklanacak ve bu modelin belirli avantajları ile dezavantajları değerlendirilecektir. Aynı zamanda modern eğitim modeli, çağdaş ihtiyaçlara yanıt veren, öğrenmeyi destekleyen ve teknoloji entegrasyonunu içeren bir anlayış olarak tanımlanacaktır. Bu çerçevede, modern eğitim uygulamalarının günümüzdeki önemi ve gerekliliği vurgulanacak, eğitim sistemindeki yenilikçi yaklaşımlar ele alınacaktır.

Makalede, geleneksel ve modern eğitim modellerinin birbirleriyle olan ilişkisi de irdelenecek ve bu modellerin eğitim alanındaki güncel trendlere nasıl yanıt verdiği üzerinde durulacaktır. Ayrıca, eğitimdeki değişimlerin, bireylerin öğrenme süreçlerine etkisi ve öğrenme sonuçları üzerindeki yansımaları ele alınarak, bu iki model arasındaki karşılaştırmanın derinlemesine yapılması sağlanacaktır. Böylelikle, eğitim alanında çalışan profesyonellerin, uygulamalarını daha etkili hale getirebilmeleri için gerekli bilgi ve önerilerin sunulması hedeflenmektedir.

GELENEKSEL EĞİTİM MODELİ

Eğitim Felsefesi

Geleneksel eğitim modeli, köklü bir geçmişe sahip olup, tarihsel olarak belirli bir felsefi çerçevede şekillenmiştir. Bu model, genellikle bilgi aktarımını merkezine alan, öğretmenin otoritesinin baskın olduğu bir yapıda işlemektedir (Clark, 2023). Geleneksel eğitim felsefesi, Platon'un idealar dünyası ve Aristoteles'in mantık anlayışlarından etkilenmiştir. Bu felsefi altyapı, bireylerin eğitiminin toplumsal normlar ve gelenekler üzerinden şekillendiği bir yapıyı desteklemektedir. Eğitim sürecinde öğretmen, bilgiye sahip olan otoriter bir figür olarak karşımıza çıkmakta ve öğrencilerin pasif birer alıcı olmaları beklenmektedir.

Geleneksel eğitim felsefesi, bilgi aktarımını ön planda tutarken, bu süreçte öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yeterince fırsat tanımamaktadır (Paavola, Lipponen, & Hakkarainen, 2023). Bu nedenle, eğitim felsefesinin temelinde yatan bireylerin eğitimi, daha çok bilgi aktarımı ve ezberleme üzerine odaklanmaktadır. Geleneksel eğitim, bilgiye dayalı bir öğrenme modeli sunarak, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmeyi hedeflemektedir. Ancak, günümüz eğitim ihtiyaçlarının değişmesi, bu yaklaşımın yeterliliğini sorgulama gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Eğitimde daha yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi teşvik eden bir anlayışın benimsenmesi, modern eğitim felsefesinin gelişmesine yol açmıştır (Laurens, Batlolona, Batlolona, & Leasa, 2017). Geleneksel eğitim felsefesinin sınırlılıkları, bireylerin sosyal ve duygusal gelişimlerine yeterince katkı sağlayamaması ile belirginleşmektedir. Eğitim sisteminde yer alan sosyal dinamikler, bireylerin sadece bilgi edinmesini değil, aynı zamanda bu bilgiyi anlamlandırmasını ve hayatlarında uygulamasını da zorunlu kılmaktadır. Geleneksel eğitim modeli, bu değişen ihtiyaçları göz ardı ederek, öğrencilerin bireysel yeteneklerini

keşfetmelerine ve geliştirmelerine yeterince olanak tanımamaktadır. Bu nedenle, geleneksel eğitim felsefesinin günümüzdeki etkileri, eğitim sistemlerinin nasıl dönüşmesi gerektiği konusunda önemli ipuçları sunmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Geleneksel eğitim modelinde öğretim yöntemleri, öğretmenin bilgi aktarımına odaklanan bir yapı üzerinde inşa edilmiştir. Bu modelde öğretim süreci, genellikle ders anlatımı ve soru-cevap şeklinde ilerlemekte, öğretmen, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde merkezi bir rol oynamaktadır. Geleneksel öğretim yöntemleri, pasif öğrenme sürecini destekleyerek, öğrencilerin bilgi edinme becerilerini sınırlı bir şekilde geliştirmektedir. Öğrenciler, derslerde öğretmenin sunduğu bilgiyi dinlemekle ve daha sonra bu bilgiyi sınavlarda başarıyla tekrar etmeye çalışmakla yükümlü kılınmaktadır.

Geleneksel eğitimde sıklıkla kullanılan öğretim yöntemleri arasında ders anlatımı, tekrarlama ve ezberleme gibi stratejiler bulunmaktadır. Bu yöntemler, öğretmenin otoritesini pekiştirirken, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönetmelerine olanak tanımamaktadır. Öğrenciler, öğretmen tarafından belirlenen müfredatı takip ederken, bireysel ilgi ve yeteneklerinin göz ardı edilmesi söz konusu olmaktadır. Bu durum, eğitimde motivasyon kaybına ve bireylerin öğrenme süreçlerinde pasif kalmalarına yol açmaktadır.

Geleneksel öğretim yöntemlerinin belirli avantajları da bulunmaktadır. Özellikle temel bilgi aktarımında etkin sonuçlar elde edilebilmektedir. Öğrencilerin akademik başarılarını ölçmede geleneksel yöntemler, belirli bir düzeyde işlevsellik göstermektedir. Ancak, eğitim sisteminin daha etkileşimli ve öğrenci merkezli bir anlayışa dönüşmesi gerektiği, eğitimdeki gelişmeler doğrultusunda artık kaçınılmaz bir gerçek haline gelmiştir. Geleneksel yöntemlerin sınırlı etkisi, öğrenci merkezli eğitim yaklaşımlarının önemini daha da artırmaktadır.

Öğretim yöntemlerinin çeşitlendirilmesi, öğrencilerin katılımlarını artıracak ve öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirecektir (Clark, 2023). Modern eğitim anlayışları, öğrencilerin aktif öğrenme süreçlerine katılımlarını teşvik eden yöntemlerle, geleneksel yaklaşımlara alternatif oluşturmaktadır. Bu bağlamda, öğrenmenin birey için anlamlı hale gelmesi, öğrencilerin kendilerini daha fazla ifade etmelerine ve içsel motivasyonlarının artmasına yardımcı olacaktır.

Öğrenci Roller

Geleneksel eğitim modelinde öğrencilerin rolleri, genellikle pasif ve alıcı bir şekilde tanımlanmaktadır. Bu modelde, öğrenciler, öğretmenlerin bilgi aktarımını dinleyen ve verilen bilgileri ezberleyen bireyler olarak karşımıza çıkmaktadır (Guttek, 2022). Öğrencilerin eğitim sürecindeki etkinlikleri sınırlı olmakta, öğrenme süreçleri öğretmen merkezli bir yaklaşımla yönetilmektedir. Bu bağlamda, öğrencilerin düşünme becerileri ve eleştirel bakış açıları, eğitim sürecinde pek fazla önemsenmemektedir.

Geleneksel eğitim modelinde, öğrencilerin en önemli rolü, verilen bilgileri kabul etmek ve bu bilgileri sınavlarda başarıyla kullanmak olarak belirlenmiştir. Bu durum, öğrencilerin bireysel yeteneklerini ve ilgi alanlarını geliştirmelerine engel olmaktadır. Öğrenciler, genellikle sınıf içindeki aktif katılımlarını ve görüşlerini ifade etme fırsatlarını sınırlı bir şekilde kullanmakta, öğretmenin yönlendirmelerine bağlı kalmaktadırlar. Bu durum, öğrencilerin öğrenme süreçlerindeki motivasyonlarını olumsuz etkilemekte ve bireysel öğrenme deneyimlerinin gelişimini engellemektedir.

Öğrencilerin pasif bir öğrenici konumunda sınırlı kalmaları, onların bireysel potansiyellerinin tam olarak ortaya çıkmasını engellemektedir (Ghosh, 2017). Öğrenme süreçlerinde daha fazla aktif rol almaları sağlanmadığında, öğrenciler kendilerini geliştirmenin yanı sıra başkalarıyla etkileşimde bulunma fırsatlarını da kaçırmaktadırlar. Bu bağlamda, eğitim sisteminin daha etkili hale gelmesi için öğrenci merkezli bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, onların öğrenme süreçlerinde daha fazla yer almalarını sağlamak ve bireysel ilgi alanlarını keşfetmelerine olanak tanımak, eğitimde önemli bir dönüşüm gerektirmektedir.

Eğitim Ortamları

Geleneksel eğitim ortamları, genellikle sınıf düzenlemeleri ve fiziksel mekânlarla karakterizedir. Sınıflar, öğretmenin ön planda olduğu, öğrencilerin sıralarda oturarak ders dinlediği bir yapıdadır. Eğitim ortamları, ders anlatımı için tasarlanmış olup, öğrencilerin etkileşimde bulunmalarına ve grup

çalışmalarına yeterince fırsat tanımamaktadır. Bu durum, öğrenme süreçlerini kısıtlamakta ve bireylerin sosyal etkileşimlerini sınırlamaktadır.

Geleneksel eğitim ortamları, öğretmen merkezli bir yaklaşımı desteklerken, öğrencilerin aktif katılımlarını teşvik edememektedir (Gutek, 2022). Sınıf içinde yapılan etkinlikler genellikle öğretmenin belirlediği sınırlar içerisinde gerçekleşmekte, öğrencilerin bireysel yetenekleri ve ilgi alanları göz ardı edilmektedir. Bu durum, öğrencilerin öğrenme süreçlerini olumsuz etkileyerek, eğitim ortamının zenginleştirilmesine engel olmaktadır. Ayrıca, geleneksel eğitim ortamları, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmamakta ve farklı öğrenme stillerine uygun alternatifler sunmamaktadır.

Sonuç olarak, geleneksel eğitim ortamları, öğrenci katılımını artıracak ve bireylerin sosyal becerilerini geliştirecek şekilde tasarlanmaktan uzaktır (Paavola, Lipponen, & Hakkarainen, 2023). Sınıflardaki oturma düzeni, öğrencilerin aktif bir şekilde katılım göstermelerini engellemekte ve öğretmenin kontrolü altındaki bir öğrenme ortamı yaratmaktadır. Bu nedenle, eğitim alanında daha etkileşimli ve dinamik ortamların oluşturulması, öğrenme süreçlerinin zenginleştirilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Yeni eğitim anlayışları, daha fazla sosyal etkileşim ve iş birliği gerektiren bir yapı sunarak, öğrencilerin farklı bakış açılarını değerlendirmelerine ve birlikte öğrenmelerine olanak tanımaktadır. Modern eğitim ortamları, teknoloji entegrasyonu ile de zenginleştirilmekte ve öğrenmeyi daha çekici hale getirmektedir.

Değerlendirme Yöntemleri

Geleneksel eğitim modelinde değerlendirme yöntemleri, genellikle bilgiye dayalı ve yazılı sınavlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu modelde, öğrencilerin başarıları, belirli bir dönemde gerçekleştirdikleri yazılı sınavlar ile ölçülmekte ve bu sınav sonuçları üzerinden öğrenci performansı değerlendirilmektedir. Değerlendirme süreci, genellikle öğretmen odaklı olmakta ve öğrencilerin bireysel yeteneklerini ve öğrenme süreçlerini tam anlamıyla yansıtmaktan uzak kalmaktadır.

Geleneksel değerlendirme yöntemlerinin belirli avantajları bulunsa da, bu yöntemler genellikle yüzeysel öğrenmeyi teşvik etmekte ve öğrencilerin derinlemesine anlama becerilerini yeterince geliştirmemektedir. Öğrenciler, sınavlarda başarılı olmak için bilgi ezberlemeye odaklanmakta, bu da öğrenme süreçlerinin derinleşmesine engel olmaktadır. Bu durum, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve eleştirel düşünme yeteneklerini ölçmekte yetersiz kalmaktadır. Geleneksel değerlendirme, sadece akademik başarıyı ölçmekle kalmayıp, aynı zamanda bireylerin sosyal ve duygusal gelişimlerine yönelik geri bildirim sunmamaktadır.

Sonuç olarak, geleneksel eğitim modelindeki değerlendirme yöntemleri, bireylerin öğrenme süreçlerini tam anlamıyla yansıtmayacak şekilde kısıtlı kalmakta, eğitim sisteminin daha etkili ve kapsayıcı bir değerlendirme anlayışına ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Eğitimdeki değerlendirme süreçlerinin yeniden yapılandırılması, öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkaracak ve öğrenme süreçlerini destekleyecek bir yaklaşım benimsemek için önem arz etmektedir.

Geleneksel değerlendirme yöntemlerinin yerini, daha etkileşimli ve bireysel ihtiyaçlara yönelik alternatif değerlendirme yöntemleri almalıdır. Bu yöntemler arasında proje bazlı öğrenme, grup çalışmaları ve öz değerlendirme gibi yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu tür yöntemler, öğrencilerin sadece bilgiye dayalı başarılarını değil, aynı zamanda yaratıcılıklarını, problem çözme becerilerini ve sosyal etkileşimlerini de değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Eğitim sisteminde bu tür yenilikçi değerlendirme yöntemlerinin benimsenmesi, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirecek ve bireylerin potansiyellerinin tam olarak ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.

Geleneksel eğitim modeli, tarihsel olarak belirli bir felsefi çerçeveye sahip olmakla birlikte, modern eğitim ihtiyaçlarına cevap verme konusunda çeşitli sınırlılıkları bulunmaktadır. Eğitim felsefesi, öğretim yöntemleri, öğrenci rolleri, eğitim ortamları ve değerlendirme yöntemleri açısından yapılan analizler, geleneksel eğitimin günümüzün dinamik ve değişken yapısına ayak uydurmakta zorlandığını göstermektedir.

Geleceğin eğitim sisteminin, öğrencileri aktif öğrenme süreçlerine dahil eden, bireysel yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan ve sosyal etkileşimleri teşvik eden bir anlayışa yönelmesi kaçınılmazdır. Eğitimde yapılan yenilikler, sadece bilgi aktarımını değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini de destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu bağlamda, eğitim sistemlerinin dönüşümü, bireylerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve öğrenme süreçlerini daha anlamlı hale getirmek için büyük bir önem taşımaktadır.

Eğitim Felsefesi

Modern eğitim modeli, eğitimdeki gelişmeler ve çağdaş ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmiş bir yaklaşımdır (Clark, 2023). Bu model, öğrenci merkezli bir anlayışı benimsemekte ve bireylerin sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Eğitim felsefesi, öğrencilerin bilgiye ulaşma süreçlerini aktif bir katılımcı olarak deneyimlemeleri gerektiğini savunur. Bu çerçevede, modern eğitim felsefesi, öğrenci katılımını teşvik eden, yaratıcılığı destekleyen ve eleştirel düşünmeyi ön planda tutan bir yapı sunmaktadır. Eğitim sürecinde, öğretmenler, bilgi aktaran otoriteler olmaktan ziyade, rehberlik eden ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine katılımlarını destekleyen bir rol üstlenmektedir.

Modern eğitim felsefesinin temelinde, bireylerin farklı öğrenme stilleri ve yetenekleri olduğu gerçeği yatmaktadır (Gutek, 2022). Her birey, farklı bir öğrenme biçimine ve hıza sahiptir. Bu bağlamda, eğitim süreci, öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerine uygun hale getirilerek, daha anlamlı ve etkili bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Öğrenme sürecinin özelleştirilmesi, öğrencilerin katılımlarını artırmakta ve onların öğrenmeye karşı olan motivasyonunu yükseltmektedir.

Bu felsefe, aynı zamanda öğrencilerin sadece akademik bilgi edinmelerini değil, sosyal ve duygusal gelişimlerini de önemsemektedir (Meyer, Kamens, & Benavot, 2017). Eğitim, sadece bilgi aktarımını değil, aynı zamanda bireylerin sosyal sorumluluklarını, eleştirel düşünme yeteneklerini ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi de hedeflemektedir. Bu nedenle, modern eğitim felsefesi, bireylerin aktif öğrenme süreçlerine katılımlarını teşvik ederek, öğrenmenin anlamlandırılmasına yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin sosyal sorumluluk duygusu geliştirilmeli ve toplumsal meseleler hakkında düşüncelerini paylaşmalarını teşvik edilmelidir. Bu, onların toplum içinde etkili bireyler olmalarına yardımcı olacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Modern eğitim modelinde öğretim yöntemleri, etkileşimli, yenilikçi ve öğrenci merkezli yaklaşımlar üzerine inşa edilmiştir. Bu modelde, öğretim süreci, öğrencilerin aktif katılımını teşvik eden çeşitli stratejiler kullanarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, kendi öğrenme süreçlerini yönetme fırsatı bulmakta ve öğretmenler, rehberlik rolünde bulunarak, bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmaktadır. Bu durum, öğrencilerin öğrenme süreçlerine olan bağlılıklarını artırmakta ve onları daha bağımsız bireyler haline getirmektedir.

Modern eğitimde kullanılan öğretim yöntemleri arasında grup çalışmaları, tartışmalar, proje tabanlı öğrenme, deneysel öğrenme ve teknoloji entegrasyonu gibi yaklaşımlar bulunmaktadır (Peters, 2020). Bu yöntemler, öğrencilerin sosyal etkileşimlerini artırmakta ve bireylerin yaratıcılıklarını, eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Örneğin, grup çalışmaları, öğrencilerin bir arada problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine ve farklı bakış açılarını değerlendirmelerine olanak sağlar. Bu tür etkileşimler, öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal becerilerini de güçlendirmektedir.

Proje tabanlı öğrenme ise, öğrencilerin gerçek dünya problemleri üzerinde çalışarak öğrenmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler, bu süreçte sadece teorik bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda uygulamalı deneyimler kazanarak bilgiye daha derinlemesine hakim olurlar. Bu tür yöntemler, öğrencilerin sorun çözme becerilerini geliştirmekte ve onların eleştirel düşünme yeteneklerini pekiştirmektedir.

Deneysel öğrenme, öğrencilerin doğrudan deneyimleyerek öğrenmelerine olanak tanımaktadır. Bu yöntem, öğrencilere bilgi edinmenin yanı sıra, bu bilgiyi nasıl uygulayacaklarını da öğretmektedir. Özellikle bilimsel konularda yapılan deneyler, öğrencilerin kavramları daha iyi anlamalarına yardımcı olmakta ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmektedir.

Teknoloji entegrasyonu da modern eğitim modelinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Eğitimde kullanılan dijital araçlar ve kaynaklar, öğrenme deneyimlerini zenginleştirmekte ve öğrencilere çeşitli

bilgi kaynaklarına erişim imkânı sunmaktadır. Online platformlar, sanal sınıflar ve dijital kaynaklar, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini daha esnek ve dinamik bir şekilde yönetmelerine olanak tanımaktadır. Ayrıca, teknoloji kullanımı, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde daha fazla etkileşimde bulunmalarına ve bireysel ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmaktadır.

Modern eğitim modelinin öğretim yöntemleri, bireylerin öğrenme süreçlerine daha aktif katılımlarını sağlayarak, geleneksel yöntemlerin sınırlılıklarını aşmayı hedeflemektedir (Guttek, 2022). Bu bağlamda, öğrencilerin bireysel yetenekleri ve ilgi alanları göz önünde bulundurularak, öğrenme süreçlerinin zenginleştirilmesi önem kazanmaktadır. Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine uygun yaklaşımlar benimsemek, öğrenmeyi daha etkili ve anlamlı hale getirmektedir. Bu sayede öğrenciler, kendi öğrenme süreçlerinde daha fazla sorumluluk alır ve öğrenme hedeflerine ulaşmada daha etkili bir yol izlerler.

Sonuç olarak, modern eğitim modeli, öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimseyerek bireylerin sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitimde kullanılan öğretim yöntemleri, etkileşimli ve yenilikçi bir yapıya sahip olup, öğrencilerin öğrenme süreçlerine katılımını artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim anlayışı, bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmakta ve öğrenmeyi daha anlamlı kılmaktadır. Böylece modern eğitim modeli, çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilen dinamik bir eğitim anlayışını temsil etmektedir.

Öğrenci Roller

Modern eğitim modelinde öğrencilerin rolleri, aktif ve katılımcı bir biçimde tanımlanmaktadır (Paavola, Lipponen, & Hakkarainen, 2023). Bu modelde, öğrenciler, bilgi alıcıları olmaktan ziyade, öğrenme süreçlerinde aktif katılımcılar olarak yer almaktadırlar. Öğrenciler, kendi öğrenme süreçlerini yönetme fırsatı bulmakta ve öğretmenlerle iş birliği içinde öğrenme deneyimlerini zenginleştirmektedirler. Bu durum, öğrencilerin öğrenmeye olan bağlılıklarını artırmakta ve bilgiye erişimlerini daha anlamlı hale getirmektedir. Ayrıca, bireylerin kendi öğrenme süreçlerinde sorumluluk alması, eğitimde etkinliği artıran önemli bir unsurdur.

Modern eğitimde, öğrencilerin düşünme becerileri, yaratıcılıkları ve eleştirel bakış açıları ön planda tutulmaktadır (Holmes, 2018). Eğitim sürecinde, bireylerin farklı öğrenme stilleri ve ilgi alanları dikkate alınarak, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunulmaktadır. Bu kişiselleştirilmiş yaklaşımlar, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine ve bireysel ilgi alanlarını keşfetmelerine olanak tanımaktadır. Öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri, sadece akademik başarıları için değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimleri için de kritik öneme sahiptir. Kendi ilgi alanlarına göre öğrenme fırsatları bulmaları, onları daha motive etmekte ve öğrenme süreçlerine daha fazla katılım göstermelerine neden olmaktadır.

Modern eğitimde öğrencilerin aktif rol oynamaları, grup çalışmaları, tartışmalar ve projeler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu tür öğrenme etkinlikleri, öğrencilerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmalarını, birlikte problem çözmelerini ve farklı bakış açılarını değerlendirmelerini teşvik etmektedir. Bu süreçte, öğrenciler yalnızca kendi öğrenimlerine katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda akranlarıyla olan etkileşimleri sayesinde sosyal becerilerini de geliştirmektedirler. İş birliği içinde çalışma, iletişim becerilerinin artmasına, liderlik yeteneklerinin gelişmesine ve takım çalışması bilincinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır.

Bu eğitim modelinde, öğretmenlerin rolü de önemli bir değişim yaşamaktadır. Geleneksel eğitim anlayışında öğretmenler genellikle bilgi aktarıcı konumundayken, modern eğitimde rehberlik eden ve öğrenme ortamlarını düzenleyen bir rol üstlenmektedirler. Öğretmenler, öğrencilere mentorluk yaparak onların öğrenme süreçlerini desteklemekte ve bireysel ihtiyaçlarına uygun öğrenme stratejileri geliştirmektedirler. Bu yaklaşım, öğretmen ile öğrenci arasında daha eşitlikçi bir ilişki oluşturmakta ve öğrenme sürecini daha demokratik hale getirmektedir.

Sonuç olarak, modern eğitim modelinde öğrencilerin rolleri, aktif öğrenici konumunda bulunmakta ve bireylerin öğrenme süreçlerine katılımlarını teşvik eden bir anlayışla tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, eğitim sisteminin daha etkili hale gelmesine katkı sağlamaktadır. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinde aktif rol almaları, onların sorumluluk bilincini artırmakta ve öğrenmeyi daha anlamlı kılmaktadır. Sonuç olarak, modern eğitim modeli, bireylerin yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmelerini sağlamak ve bu süreçte bireylerin kendine güvenen, bağımsız düşünen ve eleştirel

yaklaşan bireyler olmalarına katkıda bulunmaktadır. Bu durum, hem eğitim sisteminin hem de bireylerin başarısı açısından oldukça önemlidir.

Eğitim Ortamları

Modern eğitim ortamları, etkileşimli, dinamik ve öğrenci merkezli bir yapı sunmaktadır (Sadeghi & Moslehpour, 2007). Bu modelde eğitim ortamları, öğrencilerin sosyal etkileşimlerini artıracak ve bireylerin öğrenme süreçlerini destekleyecek şekilde tasarlanmaktadır. Geleneksel eğitim yöntemlerinde sıklıkla görülen tek yönlü öğretim anlayışının aksine, modern eğitimde sınıf düzenlemeleri, grup çalışmaları ve tartışmalar gibi yöntemler, öğrenme süreçlerinin daha zengin ve etkili hale gelmesini sağlamaktadır. Bu tür bir yapı, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine aktif katılım göstermelerini teşvik etmekte ve bu sayede daha kalıcı öğrenme deneyimleri yaşanmaktadır.

Sınıf düzenlemeleri, modern eğitim ortamlarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Öğrencilerin, bireysel olarak veya grup halinde çalışabilmesi için esnek düzenlemeler yapılmakta, farklı oturma düzenleriyle öğrencilerin işbirlikçi öğrenme becerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir. Örneğin, dairesel veya U şeklinde oturma düzenleri, öğrencilerin birbirleriyle daha kolay iletişim kurmalarını ve düşüncelerini özgürce ifade etmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, grup çalışmaları, öğrencilerin farklı bakış açılarını tanımalarına ve sosyal becerilerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin sorumluluk almayı öğrenmelerine ve işbirliği içinde çalışma alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olmaktadır.

Modern eğitim ortamları, teknoloji entegrasyonu ile de desteklenmektedir (Paavola, Lipponen, & Hakkarainen, 2023). Eğitimde kullanılan dijital araçlar ve kaynaklar, öğrenme deneyimlerini zenginleştirmekte ve öğrencilere çeşitli bilgi kaynaklarına erişim imkânı sunmaktadır (Laurens, Batlolona, Batlolona, & Leasa, 2017). İnternetin sağladığı geniş bilgi yelpazesi, öğrencilere ders konularını derinlemesine inceleme fırsatı verirken, çeşitli dijital platformlar, etkileşimli içerikler ve online işbirliği araçları ile öğrenme süreçlerini daha ilgi çekici hale getirmektedir. Bu durum, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde daha fazla etkileşimde bulunmalarına ve bireysel ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmaktadır. Örneğin, sanal sınıflar ve uzaktan eğitim platformları, öğrencilere kendi hızlarında öğrenme imkânı sunmakta, böylece öğrenme süreçleri daha esnek ve ulaşılabilir hale gelmektedir.

Ayrıca, modern eğitim ortamları, öğrenci merkezli yaklaşımı benimsemekte ve her öğrencinin öğrenme tarzına uygun fırsatlar sunmaktadır. Öğrencilerin farklı öğrenme stilleri ve bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, öğretmenler çeşitli öğretim stratejileri kullanmakta ve bu sayede her öğrencinin kendi potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmaktadır. Öğrenci merkezli yaklaşımlar, öğrencilerin sadece bilgi almakla kalmayıp, aynı zamanda aktif öğrenme süreçlerine katılmalarını sağlamak ve bireylerin öğrenmeyi daha anlamlı hale getirmektedir.

Sonuç olarak, modern eğitim ortamları, öğrencilerin aktif katılımlarını teşvik eden, sosyal etkileşimleri artıran ve bireylerin öğrenme süreçlerini destekleyen bir yapı sunarak eğitim sisteminin etkinliğini artırmaktadır. Bu tür ortamlar, sadece bilgi aktarımını değil, aynı zamanda bilgiye ulaşma ve onu anlama becerilerini de geliştirmekte, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini pekiştirmektedir. Modern eğitim ortamları, eğitim sürecinin bütün bileşenlerini bir araya getirerek, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarına ve geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına katkı sağlamaktadır. Eğitim sisteminin bu dönüşümü, hem öğretmenler hem de öğrenciler için daha etkili ve tatmin edici öğrenme deneyimleri sunmakta ve eğitimde kalitenin artmasına katkı sağlamaktadır.

Değerlendirme Yöntemleri

Modern eğitim modelinde değerlendirme yöntemleri, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi amaçlamaktadır (Tang vd., 2023). Geleneksel eğitim sistemlerinde genellikle sınavlar ve yazılı testler gibi bilgi ölçümüne dayalı yöntemler ön planda iken, modern eğitimde değerlendirme süreçleri, yalnızca bilgi ölçümünden ziyade, öğrencilerin gelişimlerini, yaratıcılıklarını, eleştirel düşünme becerilerini ve sosyal etkileşimlerini ölçmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, eğitimdeki değerlendirme anlayışının değişmesi, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz

önünde bulundurarak onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır.

Modern değerlendirme yöntemleri arasında öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, proje bazlı değerlendirme ve performans görevleri gibi çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Öz değerlendirme, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini değerlendirmelerine olanak tanırken, bu süreçte bireylerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanıma fırsatı bulmaları sağlanmaktadır. Bu durum, öğrencilerin öz farkındalıklarını artırmakta ve kendi öğrenme hedeflerine ulaşmak için gereken adımları belirlemelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, öz değerlendirme, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine katılımlarını artırarak, öğrenme motivasyonlarını desteklemektedir.

Akran değerlendirmesi, öğrencilerin birbirlerinin çalışmalarını gözlemlemeleri ve değerlendirmeleri üzerine kuruludur (Gutek, 2022). Bu yöntem, sosyal etkileşimi artırmakta ve öğrencilerin birlikte öğrenme deneyimlerini paylaşmalarını teşvik etmektedir. Akran değerlendirmesi, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri için de önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu süreçte, öğrenciler başkalarının görüşlerini dikkate alarak kendi düşüncelerini yeniden gözden geçirebilmekte ve daha derin bir anlayış geliştirebilmektedirler. Ayrıca, akran değerlendirmesi, grup çalışmaları ve işbirlikçi öğrenme ortamları yaratmakta, öğrencilerin sosyal becerilerini de güçlendirmektedir.

Proje bazlı değerlendirme ise, öğrencilerin belirli bir konu veya problem etrafında projeler geliştirmeleri yoluyla gerçekleştirilir (Craig & Marshall, 2019). Bu yöntem, öğrencilerin öğrenme süreçlerini aktif bir şekilde deneyimlemelerine olanak tanırken, aynı zamanda yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaktadır. Proje bazlı öğrenme, öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam senaryolarında uygulama fırsatı sunmakta, böylece öğrenmenin daha kalıcı ve anlamlı hale gelmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, bu süreçte öğrencilerin iletişim, işbirliği ve problem çözme becerileri de gelişmektedir.

Performans görevleri, öğrencilerin belirli bir konuda bilgi ve becerilerini sergilemelerini sağlayan uygulamalardır (Metzler, 2017). Bu yöntem, öğrencilerin teorik bilgileri pratikte nasıl kullanabileceklerini gösterme fırsatı tanırken, aynı zamanda öğrenme sürecindeki gelişimlerini de gözler önüne sermektedir. Performans görevleri, genellikle grup çalışmaları veya bireysel projeler şeklinde gerçekleştirildiğinden, öğrencilerin sosyal etkileşimlerini artırmakta ve işbirliği becerilerini geliştirmektedir.

Sonuç olarak, modern eğitim modelindeki değerlendirme yöntemleri, bireylerin öğrenme süreçlerini daha etkili bir şekilde yansıtmakta ve eğitim sisteminin daha kapsayıcı ve anlamlı bir değerlendirme anlayışına ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Eğitimdeki değerlendirme süreçlerinin yeniden yapılandırılması, öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekleyecek ve bireylerin potansiyellerini ortaya çıkaracak bir yaklaşım benimsemek için önem arz etmektedir. Modern değerlendirme yöntemleri, öğrencilerin öğrenme süreçlerine daha aktif bir katılım göstermelerini sağlarken, aynı zamanda bireylerin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyerek eğitim sisteminin bütünlüğünü artırmaktadır. Bu değişim, eğitimdeki kalitenin yükselmesine ve öğrencilerin gelecekteki başarılarına doğrudan katkı sağlayacaktır.

SONUÇ

Geleneksel eğitim modeli ile modern eğitim modeli arasındaki farklar, eğitim sisteminin evrimini ve çağdaş ihtiyaçlara cevap verme sürecini ortaya koymaktadır. Geleneksel eğitim modeli, geçmişten gelen bir miras olarak bilgi aktarımına dayalı bir yaklaşımı benimsemekteyken, modern eğitim modeli, öğrenci merkezli bir anlayışla bireylerin sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Bu iki model arasındaki temel fark, öğrenme sürecinde öğrencinin rolü, öğretmenin rolü ve eğitim ortamlarının yapısıdır.

Geleneksel eğitim modeli, öğretmenin bilgiyi aktardığı ve öğrencilerin pasif bir şekilde dinleyici olduğu bir yapıya sahiptir. Bu modelde, öğrencilerin düşünme becerileri ve eleştirel bakış açıları pek fazla önemsenmemekte, onların bireysel yeteneklerini geliştirme fırsatları kısıtlı kalmaktadır. Öğrencilerin bilgiye dayalı sınavlarla değerlendirilmesi, derinlemesine öğrenmeyi teşvik etmekten çok, yüzeysel bilgi edinimine yol açmaktadır. Bu durum, eğitimde bireylerin potansiyellerinin tam olarak değerlendirilmemesine ve öğrenme süreçlerinin kısıtlanmasına neden olmaktadır.

Buna karşılık, modern eğitim modeli, öğrencilerin aktif katılımlarını teşvik eden, yaratıcılığı destekleyen ve eleştirel düşünmeyi ön planda tutan bir yaklaşım sunmaktadır. Öğretmenler, bilgi aktaran otoriteler olmaktan ziyade, rehberlik eden ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine katılımlarını destekleyen bir rol üstlenmektedir. Bu modelde, öğrenciler, kendi öğrenme süreçlerini yönetme fırsatı bulmakta ve öğretim yöntemleri, grup çalışmaları, tartışmalar, proje tabanlı öğrenme gibi yenilikçi stratejilerle zenginleştirilmektedir. Bu tür etkileşimli yöntemler, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmekte ve öğrenme süreçlerini daha anlamlı hale getirmektedir.

Modern eğitim felsefesi, bireylerin farklı öğrenme stilleri ve yetenekleri olduğu gerçeği üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle, eğitim süreci, öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerine uygun hale getirilerek, daha anlamlı ve etkili bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, eğitim ortamları, öğrencilerin sosyal etkileşimlerini artıracak ve bireylerin öğrenme süreçlerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Eğitimde kullanılan dijital araçlar ve kaynaklar, öğrenme deneyimlerini zenginleştirerek, öğrencilere çeşitli bilgi kaynaklarına erişim imkânı sunmaktadır.

Geleneksel eğitimdeki değerlendirme yöntemlerinin sınırlamaları, modern eğitimde daha kapsayıcı ve çeşitli değerlendirme yöntemlerinin benimsenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Modern eğitim modeli, öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, proje bazlı değerlendirme gibi yöntemlerle öğrencilerin gelişimlerini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu tür değerlendirme süreçleri, öğrencilerin öğrenme süreçlerine daha fazla katılım göstermelerini sağlamak ve bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaktadır.

Sonuç olarak, eğitim sisteminin daha etkili ve anlamlı hale gelmesi için, modern eğitim modelinin temel prensiplerinin benimsenmesi, öğretim yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve değerlendirme süreçlerinin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu dönüşüm, bireylerin öğrenme süreçlerine katılımlarını artıracak ve eğitim sisteminin etkinliğini yükseltecektir. Eğitimdeki bu dönüşüm, bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve toplumsal gelişime katkı sağlamalarına yardımcı olacaktır. Eğitim felsefesinin dönüşümü, sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumun gelişimine de büyük katkılar sunarak, daha bilinçli ve eleştirel düşünen bir neslin yetişmesine olanak tanıyacaktır. Böylece, eğitim sistemi, bireylerin ve toplumların geleceğine yön veren bir yapı haline gelecektir.

KAYNAKLAR

- Clark, B. R. (2023). *Places of inquiry: Research and advanced education in modern universities*. Univ of California Press.
- Craig, T. T., & Marshall, J. (2019). Effect of project-based learning on high school students' state-mandated, standardized math and science exam performance. *Journal of Research in Science Teaching*, 56(10), 1461-1488.
- Ghosh, S. K. (2017). Cadaveric dissection as an educational tool for anatomical sciences in the 21st century. *Anatomical sciences education*, 10(3), 286-299.
- Gutek, G. L. (2022). *A history of the western educational experience*. Waveland Press.
- Holmes, B. (2018). *Comparative education: Some considerations of method*. Routledge.
- Laurens, T., Batlolona, F. A., Batlolona, J. R., & Leasa, M. (2017). How does realistic mathematics education (RME) improve students' mathematics cognitive achievement?. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 14(2), 569-578.
- Metzler, M. (2017). *Instructional models in physical education*. Routledge.
- Meyer, J., Kamens, D., & Benavot, A. (2017). *School knowledge for the masses: World models and national primary curricular categories in the twentieth century*. Routledge.
- Paavola, S., Lipponen, L., & Hakkarainen, K. (2023, January). Epistemological foundations for CSCL: A comparison of three models of innovative knowledge communities. In *Computer Support for Collaborative Learning* (pp. 24-32). Routledge.
- Peters, O. (2020). Distance teaching and industrial production* A comparative interpretation in outline. In *Distance education* (pp. 95-113). Routledge.

Sadeghi, R., & Moslehpour, S. (2007). Comparison classical method of education and modern web-based distance learning system (WBDLS). *International journal of modern engineering*, 8(1), 128-142.

Tang, T., Abuhmaid, A. M., Olaimat, M., Oudat, D. M., Aldhaeebi, M., & Bamanger, E. (2023). Efficiency of flipped classroom with online-based teaching under COVID-19. *Interactive Learning Environments*, 31(2), 1077-1088.